

Influência da adição de nanotubos de carbono funcionalizados e não funcionalizados em pastas e argamassas cimentícias

ASSIS, Joice Lobo Costa ¹; PINTO, Silas de Andrade ¹; AMORIM JUNIOR, Nilson Santana ²

¹ Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, s/n. Novo Horizonte. 44036 – 900. Feira de Santana – BA.

² Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia – SENAI CIMATEC, Av. Orlando Gomes, 1845. Piatã. 41650-010. Salvador – BA.

✉ joiceloboassis@gmail.com, sapinto@uefs.br, nilson.amorim@fieb.org.br

Resumo

O desenvolvimento de nanomateriais tem intensificado os estudos de sua incorporação nos mais diferentes tipos de materiais. Em matrizes cimentícias destaca-se a incorporação de nanotubos de carbono (NTCs) em virtude de suas propriedades intrínsecas, indicando possíveis melhorias nas propriedades físico-mecânicas do produto. Na literatura é encontrado o teor de 0,1% como o que oferece o melhor desempenho mecânico destas matrizes, porém, esta eficiência depende da qualidade da dispersão dos NTCs. Neste sentido, um caminho viável para aperfeiçoar a eficiência da dispersão dos NTCs na matriz é o uso de aditivos dispersantes e/ou a funcionalização química, ambos atrelados ao uso do ultrassom para melhorar a capacidade de separação de partículas. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar e comparar os efeitos da incorporação dos NTCs com e sem funcionalização química dispersos em banho ultrassônico com e sem aditivo a base de policarboxilato, respectivamente, nas propriedades no estado fresco, nos processos de hidratação e nas propriedades físico-mecânicas de matrizes cimentícias. Os resultados obtidos indicaram que no estado fresco, a adição de nanomateriais reduziu a fluidez em até 8,3% (NTC.F) e 6,7% (NTC), devido à elevada área superficial das partículas. No estado endurecido, os NTCs não funcionalizados apresentaram o melhor desempenho, com incrementos na resistência à compressão de 12% aos 3 dias e 13% aos 7 dias. A resistência à tração na flexão também evoluiu 6% aos 7 dias para este traço. Em contraste, os NTCs funcionalizados apresentaram desempenho similar à referência, sugerindo que a funcionalização química, sob as condições testadas, não otimizou a dispersão e pode ter interferido na hidratação inicial e na interação interfacial NTC-matriz. Conclui-se que o uso de NTCs sem funcionalização é mais eficaz para o ganho de resistência inicial e controle de retração em matrizes cimentícias.

Palavras-chave: Nanotubos de carbono, dispersão, retração, hidratação, argamassas.

1. Introdução

A nanotecnologia tem se consolidado como uma das principais frentes de inovação no desenvolvimento de materiais com desempenho superior, destacando-se pela capacidade de modificar e otimizar propriedades físicas, químicas e mecânicas em escala nanométrica. No setor da construção civil, a incorporação de nanopartículas em matrizes cimentícias tem sido objeto de crescente estudo, sobretudo no que diz respeito ao uso de nanotubos de carbono (NTCs).

Segundo Herbst et al. [1], os NTCs foram sintetizados pela primeira vez em 1991 por Iijima [2], utilizando o processo de pirólise de grafite em plasma sob atmosfera controlada de hélio. Constituído por uma forma tubular com várias dezenas de camadas de grafeno com espaçamento de aproximadamente 0,34 nm, diâmetro da ordem de nanômetros (10^{-9} m) e contendo elevada razão comprimento/diâmetro, essas nanopartículas são chamadas de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTCMPs), e possuem propriedades intrínsecas, como o maior módulo de Young (1,4 TPa), resistência à tração (acima de 100 GPa), densidade de corrente (10^9 A/cm²) e condutividade térmica (acima de 3000 W/mK) entre os materiais conhecidos, além de serem flexíveis e conter alto alongamento de ruptura (20–30%) [3] e [4].

Entretanto, o que dificulta a utilização de nanomateriais, como os nanotubos de carbono (NTCs), está relacionada à sua dispersão [5]. A dispersão dos NTCs é, inclusive, um dos fatores cruciais que afetam significativamente as propriedades dos nanocompósitos, conforme apontado por Parveen et al. [3]. Ainda, segundo esses autores, esses nanomateriais têm uma acentuada propensão à formação de aglomerados devido às forças atrativas de Van der Waals, que derivam de seus sistemas de elétrons- π extensos e polarizáveis. A incorporação desses aglomerados nas matrizes é extremamente difícil, e sua presença pode ser uma fonte potencial de defeitos nos nanocompósitos. Diante desse impasse, diversos estudos recentes buscam investigar métodos (físicos e químicos) e metodologias para promover uma dispersão eficaz desses materiais, assim como sua estabilidade e manutenção [5].

Segundo Pinto et al. [4], a dispersão ultrassônica é o método físico mais empregado para combater a aglomeração e a sedimentação de nanopartículas em dispersão aquosa. O autor explica que a aplicação de um dispersor ultrassônico em um líquido gera um campo acústico, que interage com as microbolhas ali presentes. Esse processo, conhecido como cavitação acústica, envolve o crescimento de microbolhas de vácuo e é resultado da indução de energia na solução por meio de ondas de alta frequência. Diante disso, o crescimento das bolhas atinge um raio crítico que, ao ser ultrapassado, gera instabilidade e leva a um crescimento da bolha até um raio máximo, finalizando com o colapso e a geração de ondas de energia. Consequentemente, a grande quantidade de energia produzida promove a movimentação e dispersão das partículas na suspensão.

Já em relação aos métodos químicos usuais que contribuem para a desaglomeração do nanomaterial, conforme [4], [5], [6] e [7], estes se dividem em modificações não covalentes que

ocorre através do uso de aditivos dispersantes como policarboxilatos e surfactantes, e em modificações covalentes que remete à inserção de grupos funcionais como -COOH (carboxila) ou -OH (hidroxila) na superfície do nanotubo de carbono chamada funcionalização, a fim de permitir a desaglomeração das partículas em meio aquoso.

Entretanto, Ribeiro et al. [5] apontam que, apesar da complexidade das técnicas de dispersão de NTCs de paredes múltiplas e de seu uso combinado para otimizar o produto, isso não garante que tais procedimentos resultem em uma dispersão eficaz das nanopartículas e, conseqüentemente, na melhoria das propriedades físico-mecânicas de matrizes cimentícias.

Desta forma, este estudo investiga e compara a influência da adição de nanotubos de carbono (NTCs) funcionalizados com grupos carboxila (-COOH) com NTCs não funcionalizados, em matrizes cimentícias. Foram analisadas as propriedades das misturas no estado fresco, por meio de ensaios de consistência em pastas, e no estado endurecido, avaliando a resistência à compressão e à flexão, porosidade e densidade, absorção de água por capilaridade e retração dimensional de argamassas.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o cimento CP V-ARI fabricado pela Inter cement. A caracterização química do cimento foi realizada por meio da técnica de fluorescência de raios X (FRX S1 TITAN 500S, da Bruker), sua composição granulométrica foi determinada por meio do granulômetro a laser (Mastersizer 3000E) e a massa específica pelo picnômetro à gás hélio. A Tabela 1 mostra a composição química do cimento utilizado, que se encontra dentro dos limites em relação ao teor de MgO ($\leq 6,5\%$), SO₃ ($\leq 4,5$) e perda ao fogo ($\leq 6,5\%$) prescritos na NBR 16697 [8].

Ambos os NTCs foram caracterizados quanto a sua massa específica utilizando o picnômetro à gás hélio.

Como agregado miúdo, foi utilizada areia natural seca, caracterizado com base na NBR 7211 [9] e classificada entre a zona ótima inferior e a zona utilizável inferior. A água de amassamento, oriunda do sistema de abastecimento público da EMBASA, foi submetida aos processos de destilação e deionização antes do uso. As nanopartículas utilizadas consistiram em nanotubos de carbono de múltiplas paredes (NTCMPs), sem funcionalização e com funcionalização (apresenta grupos funcionais carboxílicos (-COOH) aderidos à sua superfície) fornecido pela empresa chinesa Timesnano, ambos apresentando pureza superior a 95%, diâmetro externo entre 20-40 nm e comprimento variando de 10-30 μm , resultando em uma relação comprimento/diâmetro entre 250-1500. Além disso, foi utilizado um aditivo superplastificante à base de policarboxilatos (MC – PowerFlow 1108), com a finalidade de auxiliar na dispersão das nanopartículas e garantir

a trabalhabilidade das misturas. A caracterização dos materiais utilizados encontra-se apresentada na Tabela 2.

Tabela 1 - Composição química do cimento CP V ARI, na forma de óxidos, em %. Fonte autoral.

Material	Óxidos (%)									
	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SO ₃	K ₂ O	CaO	MnO	Fe ₂ O ₃	Outros	PF*
CP V ARI	3,72	4,60	16,60	4,30	1,57	57,43	0,04	2,68	3,06	6,00
Limites	≤ 6,50	-	-	≤ 4,50	-	-	-	-	-	≤ 6,50

PF* - Pega ao fogo.

Tabela 2 - Caracterização física dos materiais utilizados. Fonte autoral.

Característica	CP V ARI	NTC	NTC.F	AREIA
Mediana do diâmetro equivalente, D ₅₀ (µm)	16,30	-	-	-
Massa específica (g/cm ³)	3,17 ± 0,01	2,37 ± 0,01	2,40 ± 0,01	2,65 ± 0,01
Área da superfície específica por Blaine (cm ² /g)	4166	-	-	-
Massa unitária no estado solto (kg/m ³)	-	-	-	2650
Módulo de finura	-	-	-	1,98
Teor de material pulverulento (%)	-	-	-	0,65 ± 0,01
Dimensão máx. característica (mm)	-	-	-	2,36

2.2. Métodos

Dispersão dos NTCs

Os nanotubos de carbono sem funcionalização foram dispersos na água de amassamento com 0,1%, em relação à massa de cimento, do aditivo superplastificante, conforme procedimento utilizado por Pinto et al. [4]. Já os nanotubos de carbono funcionalizados foram dispersos apenas com a água de amassamento. Para a dispersão de ambas as misturas, foram utilizados 20% da água total utilizada na mistura.

Inicialmente, ambas as soluções foram homogeneizadas manualmente em recipientes distintos, por meio de movimentos circulares. Em seguida, essas misturas foram submetidas a banho ultrassônico em uma lavadora ultrassônica Eco-Sonics, modelo Q9.5/37A, operando à frequência

de 37 kHz, durante 20 minutos (Figura 1). Após o processo de dispersão, as soluções foram utilizadas na produção das argamassas.

Figura 1 – Soluções com NTC + aditivo SP + 20% de água (a) e com NTC.F + 20% de água (b), e ambas as soluções em banho ultrassônico (c). Fonte autoral.

Preparo das misturas e moldagem dos corpos-de-prova

Para os ensaios em argamassas, o traço de referência adotado foi de 1,00 : 3,00 : 0,45 (cimento : areia : água). A partir desse traço base, foram incorporados nanotubos de carbono não funcionalizados (NTC) e funcionalizados (NTC.F), no teor de 0,1%, em relação à massa de cimento. O teor adotado para incorporação de nanotubos de carbono foi definido com base em trabalhos da literatura [4 e 10] que determinaram que a concentração ótima de NTC foi aproximadamente igual a 0,1%. Dessa forma, foram definidos três traços experimentais, cujo consumo dos materiais utilizados está apresentado na Tabela 3.

Para os ensaios realizados com pastas cimentícias foi utilizado o traço de referência 1,00 : 0,45 (cimento : água).

Em ambos os materiais foi utilizado o aditivo superplastificante com o teor total de 0,3%, em relação à massa de cimento. Esse teor se refere aos 0,1% utilizados para dispersar a nanopartícula e 0,2% para que fosse possível ter trabalhabilidade nas pastas/argamassas.

Tabela 3 - Consumo dos materiais utilizados para produção das argamassas, em kg/m³. Fonte autoral

Nomenclatura	Cimento	NTC	NTC.F	Areia	Água	Aditivo ¹⁾
REF	443,30	0,00	0,00	1330,50	199,70	1,21
NTC	443,30	0,40	0,00	1330,50	199,70	1,21
NTCF	443,30	0,00	0,40	1330,50	199,70	1,21

¹⁾ A quantidade de aditivo se refere a quantidade utilizada para a dispersão do NTC (0,1% mais a quantidade inserida posteriormente para atingir a consistência desejada, 0,2%).

As misturas das argamassas foram realizadas em uma argamassadeira planetária de bancada, seguindo os procedimentos estabelecidos pela NBR 16541 [11]. Inicialmente, os materiais anidros (cimento e areia) foram adicionados à cuba e, em seguida, o misturador foi acionado em velocidade baixa por 30 segundos, sendo incorporados 75% da água de amassamento nos primeiros 10 segundos. Após esse período, o equipamento foi ajustado para velocidade alta, mantendo-se a mistura por mais 60 segundos, seguida de uma pausa de 90 segundos. Durante esse intervalo, realizou-se a raspagem das paredes internas da cuba e da pá do misturador. Posteriormente, o misturador foi novamente acionado em velocidade baixa por 60 segundos, sendo adicionados, nos primeiros 10 segundos, os 20% da água utilizada no preparo das soluções contendo os NTCs, bem como os 5% da água empregada na lavagem do recipiente de armazenamento dessas soluções, com o objetivo de minimizar perdas de material aderido ao béquer.

Caracterização físico-mecânica das argamassas e pastas

a) Avaliação no estado fresco

Para a caracterização no estado fresco, foi realizado o ensaio de consistência das pastas, utilizando-se um funil de Kantro, com 6 cm de altura, base inferior de 4 cm de diâmetro e base superior de 2 cm de diâmetro, apoiado sobre uma mesa de fluidez milimetrada. A pasta foi adicionada ao funil até seu completo preenchimento, sendo o excesso removido da parte superior. Em seguida, o funil foi levantado rapidamente deixando com que a pasta se espalhasse como apresentado na Figura 2, e o diâmetro de espalhamento foi medido.

Figura 2 – Ensaio de consistência com funil de Kantro (espalhamento) de pastas com NTC e NTC.F, bem como a referência. Fonte autoral.

b) Avaliação físico-mecânicas das argamassas de cimento Portland

Para os ensaios de porosidade aparente, capilaridade e desempenho mecânico, foram moldados corpos de prova prismáticos com dimensões de 40 x 40 x 160 mm³, os quais permaneceram nas

formas por um período de 48 horas. Após esse período, foram desmoldados e imersos em água saturada com cal para a cura, sendo posteriormente submetidos aos ensaios mecânicos.

A porosidade aparente e a densidade das argamassas foram determinadas em três corpos de prova de cada traço, sendo submetidos ao método baseado no princípio de Arquimedes. Para isso, foram realizadas as medições da massa seca (após secagem em estufa a 105°C), da massa imersa e da massa saturada. Adicionalmente, para a determinação da absorção por capilaridade das argamassas, nove corpos de prova foram submetidos a esse ensaio conforme os requisitos da NBR 9779 [12]. Para tal, utilizou-se um aquário de vidro contendo uma tela de apoio, de modo a impedir o contato direto dos corpos de prova com o fundo do recipiente. Os corpos de prova, previamente secos em estufa a 105°C e resfriados à temperatura ambiente (23°C), com suas massas secas determinadas, foram posicionados no interior do aquário com a face quadrada voltada para baixo, sendo realizada uma marcação de 5 mm em uma de suas faces laterais. Em seguida, o aquário foi preenchido com água até o nível da marcação (5 ± 1 mm), e foram realizadas medições sucessivas da massa ao longo do tempo, visando à determinação do coeficiente de absorção capilar.

Os ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão axial, realizados nas idades de 3, 7 e 28 dias, foram conduzidos conforme a NBR 13279 [13]. Para isso, foi utilizada uma prensa universal Shimadzu AG-IC, com capacidade de 100 kN. No ensaio de tração na flexão, os corpos de prova foram posicionados no dispositivo de carregamento para flexão em três pontos, com distância entre apoios de 100 mm, e carregados até a ruptura à taxa de 50 N/s. As metades resultantes da ruptura à flexão foram, então, posicionadas no dispositivo para o ensaio de compressão axial, de modo que as faces fraturadas não entrassem em contato com as superfícies de apoio e de carregamento, sendo aplicadas cargas até a ruptura à taxa de 500 N/s.

Por fim, foram moldados corpos de prova prismáticos com dimensões de 25 x 25 x 285 mm³, os quais foram submetidos ao ensaio de retração dimensional, conforme os procedimentos descritos na NBR 15261 [14], em diferentes idades entre 1 e 28 dias. Esses corpos de prova foram desmoldados após 48 horas a partir da moldagem, sendo realizadas as leituras iniciais de massa e variação dimensional no aparelho comparador de comprimento. Após essa etapa, os corpos de prova foram armazenados em câmara seca, à temperatura de 23°C e umidade relativa de 60%, sendo efetuadas as demais leituras conforme as idades estabelecidas.

3. Resultados e discussões

3.1. Avaliação no estado fresco

A partir dos resultados de consistência de pastas cimentícias, apresentados na Figura 3, foi possível observar uma redução do espalhamento nos traços com adição de nanopartículas em relação ao traço de referência. Esse comportamento é característico da adição de NTCs em matrizes cimentícias, em função de sua elevada área superficial específica, que resulta em maior

demanda de água para a molhagem das partículas, conforme apontado por [5], [6] e [15]. Entretanto, o traço com NTCs funcionalizado (NTC.F) apresentou uma redução no espalhamento de 8,3%, levemente superior à observada para o traço com NTCs não funcionalizado (6,7%). De acordo com Kang et al. [16], a incorporação de NTCs funcionalizados tende à formação de grupos hidrofílicos (-COOH) em sua superfície e, conseqüentemente, à maior absorção de água, reduzindo a trabalhabilidade e a fluidez de compósitos cimentícios.

Figura 3 – Consistência com Funil de Kantro das pastas de cimento Portland com adição de NTC e NTC.F. Fonte autoral.

3.2. Avaliação físico-mecânicas das argamassas de cimento Portland

Por meio da análise dos resultados de densidade e porosidade aparente, apresentados na Figura 4, observou-se uma similaridade entre os valores obtidos. Esta pequena variação pode estar associada ao fato de que o ensaio realizado determina apenas a porosidade aparente, ou aberta, que possui diâmetro igual ou superior aos poros capilares. Desta forma, o uso das nanopartículas não demonstrou gerar influência significativa nestes parâmetros.

Entretanto, os resultados do coeficiente de absorção capilar destas amostras (Figura 5) indicam que há aumento neste parâmetro para amostras produzidas com o NTCs sem funcionalização. Isto pode indicar redução do diâmetro dos poros capilares devido a hidratação da matriz. Essa redução do tamanho do poro leva a maiores ascensões capilares, mesmo que a porosidade aberta não tenha sido alterada significativamente. Diferente disso, as amostras contendo NTC com funcionalização (NTC.F) possuem coeficiente de absorção capilar menor, provavelmente em virtude de uma menor quantidade de poros capilares. Logo, mesmo tendo porosidades similares, a distribuição de tamanho de poros tende a ser distinta entre as amostras, o que pode indicar maior durabilidade de argamassas contendo NTCs sem funcionalização [17]. Cabe salientar que este é um resultado indireto e que a distribuição de tamanho de poros pode contribuir para melhor análise.

Figura 4 – Porosidade aparente e densidade das argamassas com NTC e NTC.F. Fonte autoral.

Figura 5 – Coeficiente de absorção capilar das argamassas com NTC e NTC.F. Fonte autoral.

Ao analisar os resultados de resistência à tração na flexão e à compressão axial, verificou-se um ligeiro aumento na resistência à tração nas idades de 3 e 7 dias, da ordem de 3,2% e 6%, respectivamente, bem como um aumento mais significativo na resistência à compressão, de aproximadamente 12% e 13% para as mesmas idades iniciais, no traço contendo NTCs não funcionalizado, em comparação à amostra de referência (Figura 6).

Esse comportamento difere dos resultados observados para o traço com NTCs funcionalizado (NTC.F), no qual as resistências nas idades iniciais apresentaram valores próximos aos referenciais, com a ocorrência de leves reduções. Por sua vez, em idades mais avançadas, observa-se uma notável similaridade nos resultados de resistência à tração e à compressão entre os traços contendo nanopartículas e a amostra de referência.

Figura 6 – Resistência à compressão axial (a) e à tração na flexão (b) das argamassas estudadas. Fonte autoral.

De modo geral, esse comportamento indica que, para os parâmetros de resistência avaliados, o traço com NTCs não funcionalizado apresentou melhor desempenho em relação aos demais. Isso destaca a maior facilidade de dispersão do NTCs sem funcionalização e seu uso como nanoreforço da matriz cimentícia, dificultando o início da fissuração quando a matriz é submetida à flexão, em decorrência do efeito de ponte de transferência de tensões [18]. Além disso, os NTCs atuam como sítio de nucleação para a formação de compostos hidratados em sua superfície, como o gel C-S-H e o $\text{Ca}(\text{OH})_2$, conforme discutido por [4] e [6].

Por fim, por meio da análise dos resultados da evolução da retração dimensional por secagem, evidenciou-se que todas as argamassas apresentaram aumento progressivo das deformações ao longo do tempo, com maior intensidade nas idades iniciais e tendência à estabilização em idades avançadas (Figura 7). A amostra com NTCs sem funcionalização apresentou valores de retração semelhantes aos do traço de referência, indicando que a incorporação desse nanomaterial não influenciou a restrição das deformações dimensionais devidas à secagem.

Figura 7 – Evolução da retração dimensional das argamassas com NTC e NTC.F. Fonte autoral.

Por outro lado, a amostra NTC.F apresentou os maiores valores de retração em todas as idades analisadas, sugerindo que a funcionalização superficial pode ter intensificado os mecanismos associados à retração por secagem. Esse comportamento pode estar relacionado a maior aglomeração dessas nanopartículas que reduz sua área superficial e permite menor adsorção de água, favorecendo a perda de água durante a secagem das argamassas.

4. Conclusão

Com base nos resultados obtidos ao longo do programa experimental e das análises realizadas, foi possível concluir que:

- A incorporação de 0,1% de NTCs reduziu a trabalhabilidade das pastas. O uso de NTCs funcionalizados (NTC.F) causou a maior redução de espalhamento (8,3%), seguido pelos NTCs não funcionalizados (6,7%), confirmando a maior demanda de água por parte das nanopartículas.
- A adição de NTCs não funcionalizados promoveu um ganho significativo de resistência nas idades iniciais, atingindo aumentos de 13% na compressão axial e 6% na tração na flexão aos 7 dias. Esse efeito é atribuído à aceleração da hidratação pelo efeito de nucleação das nanopartículas bem dispersas.
- O uso de NTCs funcionalizados com grupos -COOH não resultou em melhorias mecânicas, mantendo valores de resistência próximos aos da amostra de referência. Isso indica que a funcionalização química pode não ter sido eficiente para melhorar a dispersão nestas condições, a ponto de eliminar a necessidade do uso de aditivos químicos, ou interferiu negativamente na interface nanopartícula-matriz ou ainda a funcionalização pode ter introduzido defeitos estruturais ao longo do nanomaterial.

- Embora a porosidade aparente tenha permanecido similar entre os traços, o aumento no coeficiente de absorção capilar nos traços com NTCs indica um refinamento dos poros capilares (redução do diâmetro), o que pode favorecer a durabilidade a longo prazo.
- O traço contendo NTCs não funcionalizados demonstrou maior capacidade de controle da retração dimensional das argamassas em comparação aos demais traços.

Conclui-se que a adição de NTCs não funcionalizados é a opção mais promissora, pois simplifica o processo produtivo (dispensando a etapa de funcionalização química) e entrega resultados superiores em termos de resistência inicial e estabilidade dimensional.

Referências

- [1] HERBST, Marcelo Hawrylak; MACÊDO, Maria Iaponeide Fernandes; ROCCO, Ana Maria. Tecnologia dos nanotubos de carbono: tendências e perspectivas de uma área multidisciplinar. **Química Nova**, v. 27, n.º. 6, p. 986–992, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422004000600025>.
- [2] IJIMA, Sumio. Helical microtubules of graphitic carbon. **Nature Publishing Group**, v. 354, p. 56–58, 1991. DOI: <https://doi.org/10.1038/354056a0>.
- [3] PARVEEN, Shama; RANA, Soheli; FANGUEIRO, Raúl. A review on nanomaterial dispersion, microstructure, and mechanical properties of carbon nanotube and nanofiber reinforced cementitious composites. **Journal of Nanomaterials**, v. 2013, p. 1-19, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1155/2013/710175>.
- [4] PINTO, Silas de Andrade; DIAS, Cléber Marcos Ribeiro; RIBEIRO, Daniel Véras. Determination of the optimal additive content for carbon nanotube (CNT) dispersion and the influence of its incorporation on hydration and physical-mechanical performance of cementitious matrices. **Construction and Building Materials**, v. 343, p. 128112, 2022. DOI: [10.1016/j.conbuildmat.2022.128112](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128112).
- [5] RIBEIRO, André Valmir Saugo; SILVA, Jéssyca Mendes da; GLEIZE, Philippe Jean Paul. Análise da dispersão de nanotubos de carbono de paredes múltiplas com diferentes aditivos dispersantes. **Revista Matéria**, Rio de Janeiro, v. 27, n.º. 3, e20220063, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1517-7076-RMAT-2022-0063>.
- [6] RIBEIRO, André Valmir Saugo; SILVA, Jéssyca Mendes da; SANTOS, Karyne Ferreira dos; PADILHA, Francine; GLEIZE, Philippe Jean Paul. Effect of ultrasonication on carboxyl-functionalized multiwalled carbon nanotubes in fresh and hardened Portland cement pastes.

Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 16, n.º. 6, p. e16602, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952023000600002>.

[7] FILHO, Antônio Gomes de Souza; FAGAN, Solange Binotto. Funcionalização de nanotubos de Carbono. **Química Nova**, v. 30, n.º. 7, p. 1695–1703, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000700037>.

[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16697**: Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro, 2018. 8 p.

[9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7211**: Agregados para concreto – Requisitos. Rio de Janeiro, 2022. 10 p.

[10] SILVESTRO, Laura; GLEIZE, Philippe Jean Paul. Effect of carbon nanotubes on compressive, flexural and tensile strengths of Portland cement-based materials: A systematic literature review. **Construction and Building Materials**, v. 264, p. 120237, 2020. DOI: [10.1016/j.conbuildmat.2020.120237](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120237).

[11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16541**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura para a realização de ensaios. Rio de Janeiro, 2016. 2 p.

[12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9779**: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água por capilaridade. Rio de Janeiro, 2013. 3 p.

[13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13279**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.

[14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15261**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da variação dimensional (retração ou expansão linear). Rio de Janeiro, 2005. 6 p.

[15] MARCONDES, Carlos G. N.; MEDEIROS, Marcelo Henrique Farias de; MARQUES FILHO, José; HELENE, Paulo. Nanotubos de carbono em concreto de cimento portland: Influência da dispersão nas propriedades mecânicas e na absorção de água. **Revista ALCONPAT**, v. 5, n.º. 2, p. 97 – 115, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21041/ra.v5i2.80>.

[16] KANG, Su-Tae; SEO, Jun-Yeong; PARK, Sun-Hong. The Characteristics of CNT/Cement Composites with Acid-Treated MWCNTs. **Advances in Materials Science and Engineering**, v. 2015, p. 1 – 9, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1155/2015/308725>.

[17] HAN, Bao Guo; YANG, Zhengxian; SHI, Xianming; YU, Xun. Transport properties of carbon-nanotube/cement composites. **Journal of Materials Engineering and Performance**, v. 22, n. 1, p. 184-189, 2013. DOI: [10.1007/s11665-012-0228-x](https://doi.org/10.1007/s11665-012-0228-x).

[18] HAWREEN, Ahmed Hasan; BOGAS, J. Alexandre; MAFALDA, Guedes. Mechanical Behavior and Transport Properties of Cementitious Composites Reinforced with Carbon Nanotubes. **Journal of Materials in Civil Engineering**, v. 30, n° 10, p. 14, 2018. DOI: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0002470](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002470).